

AMERICANODELSUD. AMIZADES IMPROVÁVEIS.

CAMERIN, SUELEN

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

suelen@castrocamerin.com

RESUMO

Este artigo trata dos dois eventos do America(no) del Sud, que aconteceram em 2013 na Argentina e em 2015 no Paraguai, a partir da reunião de um grupo de seis arquitetos de cinco países sul americanos - os argentinos Rafael Iglesia (1952-2015) e Ricardo Sargiotti (1966), o paraguaio Solano Benítez (1963), o brasileiro Angelo Bucci (1963), o chileno Alejandro Aravena (1967) e o espanhol radicado no Equador José María Saéz Vaquero (1963). Na época, nomes reconhecidos no contexto arquitetônico regional, com obras de relevância em seus países, importante atuação acadêmica e presença em premiações e publicações internacionais - hoje, alguns com carreira mundialmente aclamada, incluindo um Leão de Ouro para Benítez, uma final de MCHAP para Bucci e um Pritzker para Aravena. O artigo narra os acontecimentos das duas edições do evento, contextualizando a formação do grupo e apresentando os principais temas abordados nas conferências. Na sequência, analisa o projeto desenvolvido por Iglesia no contexto desses encontros, que servirá de argumento para especular a respeito das possíveis e prováveis conexões interamericanas na produção desses profissionais.

Palavras-chave: AMÉRICA LATINA, AMERICANO DEL SUD, RAFAEL IGLESIA, SOLANO BENÍTEZ, ANGELO BUCCI, ALEJANDRO ARAVENA, RICARDO SARGIOTTI, JOSÉ MARÍA SAÉZ VAQUERO.

1. AMIZADES IMPROVÁVEIS

É difícil precisar como Iglesia, Benítez, Bucci, Aravena, Sargiotti e Sáez Vaquero se conheceram. Claudio Solari afirma que o início da relação entre Benítez e Iglesia se deu por intermédio de Pablo Beitía (1953) no contexto dos ciclos de palestras organizadas pelo Grupo R¹, do qual Iglesia fazia parte desde o início dos anos 1990.² O primeiro Congresso de Arquitetura organizado pelo grupo de arquitetos e amigos³, “La construcción del pensamiento”, aconteceu em 1991 e contou com a presença de Mario Botta, John Hedjuk, Mario Gandelsonas, Rafael Moneo, Alvaro Siza, Justo Solsona, Clorindo Testa e Rafael Viñoly.⁴ Benítez participou do último ciclo organizado pelo grupo, “Arquitectura 2000” (2000), e possivelmente sua aproximação a Iglesia tenha iniciado aí. Ainda segundo Solari, o laço entre os dois ganhou força com o “descobrimiento de afinidades litorâneas, de certa indolência que parece confiar algumas coisas ao arbítrio da vida... Em palavras de [Gerardo] Caballero: ‘Acredito que com Solano [Benítez] estava em sintonia com essa relação paraguaio-correntino. Havia algumas dessas questões que tinha muito incorporadas: a cultura litorânea, Ramón Ayala... esse aparente desinteresse que parece dizer que a vida acomodar as coisas’ (En: Solari, 2019, p. 177).”⁵.

Bucci relata que sua relação com Benítez teve início em 1994, quando os dois se encontraram em um evento da Lisboa Capital Ibero Americana de Cultura, em Portugal.⁶ Na ocasião, Benítez era o único participante do Paraguai, enquanto Bucci integrava um grupo com outros sete arquitetos brasileiros, com os quais o paraguaio logo se integrou para formar um único grupo Latino Americano.⁷ Bucci também faz menção a um encontro que aconteceu em 2001, quando os dois, acompanhados de mais seis arquitetos paraguaios⁸, fizeram uma viagem de cerca de 1000km de carro entre Assunção e Rosário para participar do evento “De la materia al proyecto”, organizado pela agremiação estudantil Matéricos, da Universidade Nacional de Rosario. Benítez havia sido o primeiro a ser convidado e aproveitou a oportunidade para incluir outros arquitetos, passando a ser responsável pela organização do voo de Bucci até Assunção, pela viagem de carro e pelo programa do congresso. “[...] o mais importante é que nós éramos quase como velhos velhos amigos quando chegamos a Rosário”⁹. As ocasiões em que Iglesia, Benítez, Bucci, Aravena, Sargiotti e Sáez Vaquero se cruzaram entre os anos 1990 e a realização do primeiro America(no) del Sud, em 2013, foram várias e é difícil mencionar a todas. O fato é que Benítez afirma ter sido ele o cupido que juntou os seis arquitetos para a edição inaugural do evento¹⁰.

2. ARGENTINA, 2013

O primeiro America(no) del Sud foi uma viagem que percorreu o interior da Argentina no sentido Norte-Sul - começou no dia 02 de setembro na cidade de San Miguel de Tucumán, seguiu para Córdoba no dia 04 e, por fim, para La Plata no dia 06. A viagem começou a ser planejada em uma reunião casual entre Benítez e Silvana Codina¹¹ - que, junto com Mario Corea, dirige a *Fundación en Obras*, organização independente e sem fins lucrativos sediada em Rosário, que resultou responsável por promover e financiar esse primeiro encontro. Os seis viajaram de ônibus entre essas três cidades e em cada uma delas promoveram *conversatórios* - uma modalidade de apresentação em que os arquitetos compartilham o palco, dialogando entre si e com a platéia.

Em San Miguel de Tucumán, reuniram-se 1.310 pessoas na sala de conferências do Hotel Sheraton para ouvir os seis arquitetos em uma apresentação que começou às 19h e terminou passada a meia-noite.¹² Em Córdoba, estiveram presentes 1.420 pessoas na Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba.¹³ Nesse dia, as falas de todos foram mais curtas, para deixar espaço para a apresentação final de Iglesia, que repassou sua obra completa, iluminada por suas reflexões que envolvem arquitetura e literatura.¹⁴ Em La Plata, o evento aconteceu no Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, e o único ausente foi Aravena, que não pôde participar pois tinha que apresentar um projeto em seu país.¹⁵ Entre os temas mais recorrentes nos *conversatórios* estavam o interesse desses arquitetos por projetos sociais, as investigações estruturais que estavam empreendendo, a prática experimental como modo de questionar o conhecido e os desafios e oportunidades de fazer arquitetura diante da escassez de recursos.

O primeiro *America(n) del Sud* também tinha como objetivo arrecadar fundos para financiar um dos arquitetos no desenvolvimento de um projeto que “solucionasse problemas da região ou fizesse contribuições significativas ao universo disciplinar”¹⁶. Iglesia foi o primeiro selecionado e portanto deveria expor e discutir seu trabalho no evento seguinte. Na ocasião, o arquiteto disse estar interessado no tema da habitação social e pensava em desenvolver seu projeto com silos e redes ou que tratasse da questão do desmoronamento das barrancas do Rio Paraná, em Rosário.¹⁷

3. PARAGUAI, 2015

A segunda edição do evento aconteceu em 2015; o tour passou a se chamar *AMERICANodelsud* e transformou-se em um ciclo de palestras com coleta solidária, que aconteceu nos dias 15 e 17 de abril no Gran Teatro do Banco Central del Paraguay, em Assunção. O primeiro dia contou com a palestra de Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) - com quem Benítez mantinha estreita relação pessoal e profissional¹⁸ -, precedida de uma introdução feita por Benítez e uma conversa entre Javier Corvalán e os mexicanos Javier Muñoz (1968), Mauricio Rocha (1965) e Augusto Quijano (1955), o brasileiro Fernando Viegas (1971) e o argentino Ricardo Sargiotti.¹⁹ Do segundo dia de evento, participaram Peter Zumthor (1943) - que havia passado o ano anterior mentorando a arquiteta paraguaia-brasileira Gloria Cabral (1982), então sócia de Benítez, como parte do programa Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative 2014-2015 - e Rafael Iglesia - que, em uma conversa com Benítez, tratou de explicar o projeto que havia desenvolvido a partir do prêmio que recebeu na edição anterior. Na ocasião, Mendes da Rocha, Zumthor e Iglesia receberam o título de doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Assunção.²⁰

4. LA BARRANCA

Iglesia apresentou seu projeto com uma maquete entalhada em madeira, cortes, plantas, perspectivas e um memorial escrito ao contrário, exposto no hall do Gran Teatro em frente a um espelho, juntamente com o restante do material. O arquiteto imaginou um edifício de habitação social pendurado em uma barranca do Rio Paraná, suspenso acima do corpo d'água que banha Rosário. O local escolhido fica na porção norte da orla da cidade, próximo à Estação Ferroviária Rosário Norte, que recebe os trens que ligam a capital Buenos

Aires às cidades de Córdoba e Tucumán. Atualmente, a região é conhecida como “Puerto Norte” e tem sendo densificada com a construção de torres de apartamentos de classe alta - “uma das zonas mais valorizadas da cidade”²¹, que Iglesia afirmou pertencer “ao Estado, à Nação, a todos”²².

A ideia de Iglesia era encravar um volume com garagens na margem do rio - que, segundo ele, estava desmoronando²³ - e usá-lo para estabilizar duas grandes vigas paralelas nas quais estaria pendurado o bloco de apartamentos. Esse par de vigas ladearia uma extensa plataforma que conectaria o edifício ao sistema viário da cidade. O estacionamento semi-enterrado teria dois pavimentos e do último partiriam as vigas que se projetariam sobre o rio e suspenderiam quatro níveis de habitação abaixo delas. A estrutura funcionaria como uma espécie de balança na qual as vigas atuariam como braços de uma alavanca que permitiria a força resistente do volume das garagens estabilizar a força potente do bloco de apartamentos.

A cobertura de ambos os volumes funcionaria como terraço de acesso público: a das garagens seria nivelada com a rua e a do bloco habitacional, mais baixa, como uma espécie de balcão sobre o rio²⁴, conectaria-se a esta primeira por meio de uma rampa paralela a uma das vigas de sustentação. Nesse espaço entre as vigas também haveria um conjunto de banheiros públicos, além de escada e elevador que dariam acesso aos apartamentos. Cada um dos quatro andares de habitação teria seis unidades, três para cada lado da prumada de circulação vertical. O acesso aos apartamentos seria feito por um corredor que facearia a barranca. A planta seria livre, de formato quadrado, com um núcleo de área molhada - provavelmente banheiro e bancada de cozinha - na porção central, junto a uma das divisas laterais. Todos os apartamentos teriam sacada com vista para o rio.

Os desenhos de Iglesia mostravam o bloco habitacional replicado três vezes ao longo da encosta do rio. Segundo o arquiteto, o edifício poderia multiplicar-se por quantas vezes fosse necessário e sua construção poderia ser financiada por investidores privados, a pedido da municipalidade. Esse investimento poderia ser recuperado com a exploração do estacionamento, cujo uso não estaria restrito aos moradores. Iglesia também imaginava que o destino dos apartamentos seria definido pelo poder público, e que, futuramente, o projeto comportaria a instalação de um cais, que daria mais oportunidade de trabalho para os moradores do conjunto.

5. AMERICANOS DO SUL

Projetar em barranca não é novidade para Iglesia - no final dos 1990, ele havia construído uma pequena casa com piscina encravada na encosta do Rio Paraná, em Arroyo Seco, Santa Fé. O edifício de apartamentos não só amplia e replica o programa habitacional, fazendo este atingir a condição de equipamento urbano, mas também finalmente conquista a independência entre chão e obra que Iglesia pareceu perseguir ao longo de toda sua carreira.²⁵ Para suspender completamente o edifício sobre o rio, Iglesia levou ao extremo a estratégia de encompridar o caminho das forças até o chão - como já havia feito no Altamira (2000), no Quincho (2002), nos pavilhões do Parque Independência (2003) e na Casa de la Cruz (2007). Se para Iglesia “o edifício é a estrutura e nada mais que a estrutura”²⁶, é compreensível que o questionamento dos sistemas estruturais convencionais fosse parte essencial de seu processo de trabalho.

O entendimento de que a estrutura constitui uma dimensão significativa da forma dos edifícios²⁷, e a inventividade que advém dessa consciência, parece estar presente também na produção dos outros cinco arquitetos. Os casos mais evidentes estão na produção de Bucci que frequentemente atiranta lajes em vigas invertidas, como na Casa em Ubatuba (2005-09), ou faz volumes que se equilibram como uma balança de apoio central, como na Casa de fim de semana em São Paulo (2010-14), e de Benítez, que embora esconda estruturas arrojadas em opacos fechamentos de tijolo, deixa evidente a magnitude das proezas estruturais na amplidão dos espaços internos, como na Casa Abu & Font (2004-06).

A complexidade no arranjo da estrutura nos projetos desses arquitetos não costuma revelar-se facilmente - é preciso um olhar atento para entender seu funcionamento: "Quando entramos em um espaço interior, vemos como se sustenta. Até que não descobrimos como se sustenta, não o entendemos. Olhando os cortes do Altamira, é muito difícil compor o espaço, desorienta. É preciso fazer um exercício intelectual para compor o espaço e como se sustenta. E é isso que me interessa"²⁸. Esse processo de estranhamento, como aquele utilizado na arte para "obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e duração da percepção"²⁹, está no Altamira, com seus planos de concreto embaralhados que são ao mesmo tempo pilar, viga e parede, na repetição incessante do mesmo elemento triangular de tijolo no aulário da FADA-UNA (2014-21), de Benítez, na peça pré-fabricada de concreto que compõe estrutura, fechamento, escada e mobiliário na Casa Pentimento (2006), e, ainda, nas vigas metálicas e de madeira replicadas em teto, piso e paredes na Casa Los Algarrobos (2009-11), de Sáez Vaquero.

A inventividade estrutural tampouco resulta necessariamente em arranjos formais rebuscados. O pensamento complexo e sofisticado geralmente esconde-se em composições que privilegiam a abstração e a geometria elementar, como na Casa de la Cruz (2007), de Iglesia, ou na maior parte da produção de Aravena, incluindo os vários conjuntos de habitação social, a Casa Ocho Quebradas (2014-19) e a Sede da EDP (2020-24). Outra abstração recorrente são os monoambientes - espaços de planta livre com definição funcional mínima. Em um movimento de questionamento da ética de diferenciação funcional da habitação, Iglesia desenhou os apartamentos do edifício na Barranca sem divisórias internas, exceto pelo banheiro, como havia feito na casa homônima e no edifício Altamira - "para que quem for habitá-lo arranje o espaço de acordo com suas necessidades"³⁰ - e à semelhança do que fez Aravena nas habitações incrementais, que além de flexíveis ainda permitiam aos moradores expandirem a área construída.

A abstração das formas contrasta com a figuratividade de elementos de alusão orgânica e materiais de textura áspera. A madeira em tábuas brutas ou em troncos aparece com frequência: nos degraus da Escalera (2001), nos pilares do Quincho (2002) e do salão de festas do Parque Independência (2003), de Iglesia, no forro, divisórias e no apoio da marquise da sede do Gabinete de Arquitetura (1994), de Benítez, ou, ainda, na instalação que Aravena fez para a Bienal de Veneza de 2021. O tijolo é extensivamente explorado por Benítez, mas também utilizado de modo inventivo por Iglesia na Casa de la Cruz (2008) e por Sargiotti no experimento Muro MUVA (2014). O concreto armado, seguindo a tradição da arquitetura moderna da América Latina, é amplamente explorado não só em seu potencial construtivo e plástico, mas também como acabamento de

superfícies - a textura rugosa da marcação das fôrmas costuma estar evidente até sob camadas de tinta. Mesmo Benítez, cuja produção é marcada pela expressividade do tijolo, recorre ao concreto armado para superar limitações estruturais.

Os seis também parecem compartilhar do desejo de construir equipamentos de impacto na cidade que sejam capazes de resolver questões sociais. Casa e edifício de apartamentos projetados por Iglesia para as barrancas do Rio Paraná exemplificam o almejado salto escalar de programa unifamiliar para coletivo, de encargo privado para público, de pequeno dispositivo espacial para grande peça urbana. Iglesia tinha pretensões de implantar um grande prisma de pelo menos 50m de comprimento, que poderia ser replicado até transformar-se em uma mega estrutura - que, paradoxalmente, teria aparição discreta na paisagem. Embora o monolito parecesse imponente quando visto do rio, na vista contrária ele se camuflaria no talude oferecendo apenas uma grande plataforma pública que se projetaria sobre a água. A monumentalidade não decorreria da presença extravagante, mas da excepcionalidade do feito estrutural e da expressividade do volume extenso e conciso - que replicaria a horizontalidade do corpo d'água e contrastaria com a verticalidade dos edifícios vizinhos. Aravena é exceção: começou sua carreira logo superando as casas unifamiliares e na altura da realização dos dois AMERICANodelsud já havia projetado grandes edifícios institucionais, como os da PUC Chile e a residência estudantil em Austin (2008). Para os demais, os desejados grandes equipamentos se concretizaram com mais vigor nos anos seguintes: Benítez construiu os incríveis 130m do aulário da FADA-UNA (2014-21) e está prestes a tirar do papel a sua versão para o Pompidou Latino Americano em Foz do Iguaçu, enquanto Bucci construiu um Hospital em São Bernardo do Campo (2014-19) e finalizou grandes edifícios de apartamentos em São Paulo.

Iglesia faleceu em 2015, cinco meses após a realização do AMERICANodelsud, aos 63 anos de idade, por complicações decorrentes de um infarto e um AVC sofridos em 2011³¹. Benítez, Bucci e Sargiotti voltaram a se reunir em setembro de 2018, na celebração dos 3 anos de falecimento de Iglesia. Os três participaram de um *conversatório* nos pavilhões do Parque Independência, organizado pelo Centro de Estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional de Rosário. A existência física e a instigante produção de Iglesia foram precocemente interrompidas, mas seu reflexo (às vezes estranhamente distorcido) sobrevive: sua postura desafiadora, corajosa e de constante questionamento do senso comum, aliada à obstinação na exploração de formas, materiais e sistemas estruturais, parece ter ressoado não apenas nos estudantes e arquitetos que tiveram contato com suas obras, desenhos, escritos e *conversatórios*, mas também na produção inventiva e diversa de seus colegas e amigos americanos do sul.

6. NOTAS

¹ Claudio Solari, Rafael Iglesia. *Lecturas en la construcción de una poética* (Diseño, 2020), 153.

² Faziam parte do grupo, além de Iglesia, os arquitetos X.

³ Faziam parte do Grupo R, além de Iglesia, os arquitetos Gerardo Caballero, José María Dángelo, Rubén Fernández, Rubén Palumbo, Augusto Pantarotto, Gonzalo Sánchez Hermelo e Marcelo Villafañe.

⁴ Entre a fundação do grupo, que passou a se chamar Grupo R em 1993, até o início dos anos 2000, passaram por Rosário, Ignasi de Solá Morales, Alberto Campo Baeza, Eduardo Souto de Moura, Carme Pinós, Juhani Pallasmaa, Gonçalo Byrne e Luis Carrilho da Graça.

⁵ Solari, Rafael Iglesia, 31.

⁶ Angelo Bucci, "Comentários sobre o trabalho de Solano Benítez," Revista AU Arquitetura e Urbanismo, n. 185 (2009): 48.

⁷ Também faziam parte do grupo de brasileiros, Alvaro Puntoni, Luciano Margotto, Luiz Mauro Freire, Vinicius Andrade, Marcelo Moretín e Anna Julia Dietzsch. Bucci, "Comentários," 48.

⁸ Faziam parte do grupo os arquitetos paraguaios Javier Corvalán, José Luis Ayala, Violeta Perez, Adriana Sbetliel, Josetto Cubilla e Pablo Ruggero. Angelo Bucci, "Two Words, Two Worlds," em The O'Neil Ford Duograph Series, Volume 5 – Paraguay, Abu & Font House, Surubi House, ed. Barbara Hoidn (Berlim: Wasmuth, 2013), 17.

⁹ Bucci, "Two Words, Two Worlds," 17.

¹⁰ "Americano del Sud ya es una realidad," ARQ Clarín (2013), acesso em 18 de setembro de 2025, https://www.clarin.com/arq/arquitetura/Americano-Sud-realidad_0_SkReSFNsw7e.html.

¹¹ Ibid.

¹² "Tucumán, primer destino de Americano del Sud," ARQ Clarín (2013), acesso em 18 de setembro de 2025, https://www.clarin.com/arq/arquitetura/Kilometros-finales-Americano-Sud_0_Sk3ulfEiDmg.html.

¹³ "Kilómetros finales para Americano del Sud."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Berto Gonzalez Montaner, "Un viaje para correr el horizonte," ARQ Clarín (2013): 12.

¹⁷ Montaner, "Viaje," 15.

¹⁸ Solano Benítez, em entrevista para Adriana Almada, "Paulo Mendes da Rocha, Paraguay, y la arquitectura como cuestión política," El Nacional, acesso em 20 de novembro de 2025, <https://elnacional.com.py/cultura/paulo-mendes-da-rocha-paraguay-arquitectura-como-cuestion-politica-n11047>.

¹⁹ "Jornadas inolvidables en el AMERICAnodelsud Paraguay," Revista Mandu'a (2015), acesso em 18 de setembro de 2025, <https://www.mandua.com.py/jornadas-inolvidables-en-el-americanodelsud-paraguay-n112>.

²⁰ "Doctores honoris causa por la UNA," Revista Mandu'a (2015), acesso em 18 de setembro de 2025, <https://www.mandua.com.py/doctores-honoris-causa-por-la-una-n119>.

²¹ Rafael Iglesia, "Un nuevo balcón sobre el Paraná," Revista Mandu'a (2015), acesso em 18 de setembro de 2025, <https://www.mandua.com.py/un-nuevo-balcon-sobre-el-parana-n124>.

²² Rafael Iglesia, "El arquitecto Iglesia presentó el primer proyecto del AMERICAnodelsud," Revista Mandu'a (2015), acesso em 18 de setembro de 2025, <https://www.mandua.com.py/el-arquitecto-iglesia-presento-el-primer-proyecto-del-americanodelsud-n117>.

²³ Ibid.

²⁴ Solano Benítez, "El arquitecto Iglesia presentó el primer proyecto del AMERICAnodelsud."

²⁵ Claudio Solari, em Rafael Iglesia, 121-125, resalta as ações de Iglesia no sentido de separar objeto arquitetônico e terreno, evidenciando sua desvinculação e reforçando as características de cada um (horizontalidade e ortogonalidade da construção versus irregularidade da pendente natural do terreno).

²⁶ Rafael Iglesia, "Casa en la Barranca," Arquitecturas de Autor (2006): 10.

²⁷ Fernando Pérez, "Tres notas sobre una cierta poética de la arquitectura actual," ARQ (2002): 06.

²⁸ Rafael Iglesia, "La gira internacional de Rafael Iglesia," ARQ Clarín (2013), acesso em 18 de setembro de 2025, https://www.clarin.com/arq/arquitetura/gira-intelectual-Rafael-Iglesia_0_r1RH2N4jDXg.html.

²⁹ Victor Chklóvski, "A Arte como Procedimento," in: Tzvetan Todorov, Teoria da literatura: textos dos formalistas russos (2013): 89-99.

³⁰ Rafael Iglesia, "Un nuevo balcón sobre el Paraná."

³¹ Montaner, "Un viaje," 12.

7. REFERÊNCIAS

ALMADA, Adriana. "Paulo Mendes da Rocha, Paraguay, y la arquitectura como cuestión política." El Nacional, Assunção, maio. 2021. Disponível em: <https://elnacional.com.py/cultura/paulo-mendes-da-rocha-paraguay-arquitectura-como-cuestion-politica-n11047>. Acesso em: 20 de nov. 2025.

- AMERICANO del Sud en el Museo del Ladrillo. *Arquimaster*, Buenos Aires, set. 2013. Disponível em: https://www.arquimaster.com.ar/empresas/nota_americano_del_sud.htm. Acesso em: 18 de set. 2025.
- AMERICANO del Sud ya es una realidad. *ARQ Clarín*, Buenos Aires, set. 2013. Disponível em: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/Americano-Sud-realidad_0_SkReSFNsw7e.html. Acesso em: 18 de set. 2025.
- BUCCI, Angelo. "Comentários sobre o trabalho de Solano Benítez." *Revista AU Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 185, p. 48-51, 2009.
- _____. "Two Words, Two Worlds". In: HOIDN, Barbara (Ed.). *The O'Neil Ford Duograph Series, Volume 5 – Paraguay, Abu & Font House, Surubi House*. Berlim: Wasmuth, 2013, p. 14-19.
- DOCTORES honoris causa por la UNA. *Revista Mandu'a*, Assunção, n. 385, mai. 2015. Disponível em: <https://www.mandua.com.py/doctores-honoris-causa-por-la-una-n119>. Acesso em: 18 de set. 2025.
- EL ARQUITECTO Iglesia presentó el primer proyecto del AMERICANodelsud. *Revista Mandu'a*, Assunção, n. 385, mai. 2015. Disponível em: <https://www.mandua.com.py/el-arquitecto-iglesia-presento-el-primero-proyecto-del-americanodelsud-n117>. Acesso em: 18 de set. 2025.
- JORNADAS inolvidables en el AMERICANodelsud Paraguay. *Revista Mandu'a*, Assunção, n. 385, mai. 2015. Disponível em: <https://www.mandua.com.py/jornadas-inolvidables-en-el-americanodelsud-paraguay-n112>. Acesso em: 18 de set. 2025.
- IGLESIA, Rafael. "Casa en la Barranca." *Arquitecturas de Autor*, AA38, p. 10, 2006.
- KILÓMETROS finales para Americano del Sud. *ARQ Clarín*, Buenos Aires, set. 2013. Disponível em: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/Kilometros-finales-Americano-Sud_0_Sk3ulfEiDmg.html. Acesso em: 18 de set. 2025.
- LA GIRA internacional de Rafael Iglesia. *ARQ Clarín*, Buenos Aires, set. 2013. Disponível em: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/gira-intelectual-Rafael-Iglesia_0_r1RH2N4jDXg.html. Acesso em: 18 de set. 2025.
- MONTANER, Berto Gonzalez. "Un viaje para correr el horizonte." *ARQ Clarín*, Buenos Aires, set. 2013, pp. 12-15, 2013.
- SOLARI, Claudio. *Rafael Iglesia. Lecturas en la construcción de una poética*. Buenos Aires: Diseño, 2020.
- TUCUMÁN, primer destino de Americano del Sud. *ARQ Clarín*, Buenos Aires, set. 2013. Disponível em: https://www.clarin.com/arq/arquitectura/Kilometros-finales-Americano-Sud_0_Sk3ulfEiDmg.html. Acesso em: 18 de set. 2025.
- UN NUEVO balcón sobre el Paraná. *Revista Mandu'a*, Assunção, n. 386, jun. 2015. Disponível em: <https://www.mandua.com.py/un-nuevo-balcon-sobre-el-parana-n124>. Acesso em: 18 de set. 2025.
- VALDERRAMA, Ana. "Arquitectura situante. Laudatio para el otorgamiento del Título de Doctor Honoris Causa por la UNR al arquitecto Solano Benítez". *VisiónFAPyD*, Rosário, jul. 2024. Disponível em: https://vision.fapyd.unr.edu.ar/honoris_causa_solano_benitez/.

8. BIOGRAFIA

Suelen Camerin é arquiteta (2012), Mestre (2016) e Doutora (2022) em Teoria, História e Crítica de Arquitectura pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura, PROPAR/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brazil. Professora adjunta no Departamento de Arquitetura da UFRGS desde 2023.